

UZNA | O‘zbekiston
Milliy axborot
agentligi

O‘zbekiston Milliy axborot agentligi
O‘zA Ilm-fan bo‘limi

Elektron jurnal
2024-yil may soni №5 (55)

Toshkent-2024

O‘ZBEKISTON MILLIY AXBOROT AGENTLIGI – O‘ZA ILM-FAN BO‘LIMI (ELEKTRON JURNAL)

Ilmiy nashr
2024-yil may oyi soni №5 (55)

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2019-yil 28-martdagi 263/7.1 va 263/7.4-son qaroriga binoan tashkil etilgan.

Elektron jurnalga kelgan maqolalarga javob qaytarilmaydi, jurnalda e‘lon qilingan maqolalardan olingan parchalar O‘ZA Ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal)dan olindi, deb ko‘rsatilishi shart.

Elektron jurnalga bir yarim oraliqdagi materiallar “Microcoft Word” redaktori, “Times New Roman” shriftida elektron versiya shaklida qabul qilinadi.

Tahrir kengashi

A.Ko‘chimov
A.Asqarov
D.Yu.Yusupova
A.X.Saidov
T.O‘.Aripova
Q.R.Allaev
S.M.Turobjonov
Sh.T.Qudratxo‘ja
N.A.Husanov
N.K.Achilov
G.A.Mardonova

Q.Sh.Omonov
A.S.Sagdullaev
S.S.G‘ulomov
F.G.Nazirov
R.D.Kurbanov
M.H.Rustamboev
N.M.Mahmudov
I.S.Saifnazarov
N.X.Oblomurodov
N.N.G‘afforov

Filologiya

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MASNAVIYLARINING VAZN XUSUSIYATLARI

Dilrabo KAZAKBAYEVA

filologiya fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori

O'zbekiston Milliy Universiteti

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

Maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylarining badiiyati, vazn xususiyatlari tahlilga tortilgan. Bobur masnaviylarining o'zek adabiyoti tarixida tutgan o'rni, ilmiy-nazariy fikrlar asosida dalillangan.

Tayanch so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, janr, masnaviylar, vazn, bahr, boshlanma bayt.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРА МАСНАВИ ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА

Дилрабо КАЗАКБАЕВА

доктор философии по (PhD) филологическим наукам

Национальный Университет Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

Аннотация

В статье анализируются художественные и римические особенности маснави Захириддина Мухаммада Бабура. На основе научно-теоретических мнений обоснована роль маснави Бабура в узбекской литературе.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бобур, жанр, маснави, размер, бахр, первый бейт.

Masnaviy arab, fors va turkiy adabiyotda g'azaldan so'ng eng keng qo'llanilgan mumtoz janrlardan biridir. Turkiy adabiyotshunoslikda mumtoz janrlar masalasi dastlab Shayx Ahmad Taroziyning "Fununu-l-balog'a" asarida ko'rilgan. Alloma mumtoz she'rning asosiy 10 nav'ini keltirish bilan birga struktural jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan she'r shakllarini bir nav' ko'rinishlari sifatida asoslab bergan. Masalan, ruboiy va tuyuq, tarji'band va tarkibband, barcha musammat shakllarini bir-biriga yaqin turgan she'riy nav' sifatida birlashtirib taqdim etgan. Bular orasida ruboiy va tuyuqqa nisbatan struktural jihatdan murakkab deb qaralmasada, tarji' va tarkibband, ayniqsa, musammat shakllarini bir nav' orqali yuzaga kelganini o'rinli asoslab ko'rsatgan.

Abdurauf Fitrat mumtoz she'riyat nazariyasini tahlil qilinar ekan, "Adabiyot qoidalari",

“Fors shoiri Umar Xayyom” va “Aruz haqida”gi asarlarida ayrim adabiy janrlar, xususan, masnaviy va musammatturlarining murakkab strukturasi qayta ishlangan. “Adabiyot qoidalari”da manbalarda murakkab strukturali janrlar sifatida qaralgan mumtoz she’r shakllaridan qasida, masnaviy, musammata, tarji’band, tarkibbandni umumiy tarzda izohlash bilan cheklangan. “Fors shoiri Umar Xayyom” risolasida esa masnaviy, qasida xususida kengroq to’xtalib, ularning janr xususiyatlarini ko’rsatish ekan, keng epik ko’lamdagi mazmuni ifodalash uchun masnaviy shakli qulay bo’lganini yozadi: “Masnaviy so’zining bizchasi ikkilikdir. Bu shakl nazmda har ikki misra’ning maxsus mustaqil qofiyasi shart bo’lmoq bo’lub, masnaviy atalishi ham shuning uchundir. Masnaviy shaklida bir asar yozmoqchi bo’lg’an shoir qasida va g’azalida bo’lg’ani kabi o’z asarini ma’lum birgina qofiya bilan yozishg’a majbur bo’lmaydi. Shuning uchun nazmning bu shakli shoirg’a ozodlik beradi (qofiya jihati nazarda tutilgan – D.K.). Turli hikoyalar, dostonlar, va’z-nasihatlariga oid uzun asarlar yozish uchun nazmning masnaviy shakli boshqa shakllarga qarag’anda qulayroqdir. Bu shakl forsiylarning burung’i milliy nazm shakllaridandir [3; 136].

Darhaqiqat, masnaviylarni alohida mustaqil janr sifatida shoirlar devonlarida uchratamiz. Biroq masnaviy imkoniyatlari qulay va keng bo’lg’anligi sababli dostonlar uchun ham masnaviy shakli tanlangan. Masnaviylarning dostonlar, nomalar va boshqa voqeaband asarlar uchun tanlab olinishi haqida Fitrat shunday deydi: “... Islom davridagi Eron shoirlarining eng eskilarining masnaviy shaklida dostonlar yozg’anlarini ko’ramiz. Hijriy IV asrda yashagan Bo’shago’r Balxiy, Daqiqiy, Ro’dakiy va V asrda yashag’an Asadiy, Firdavsiy turli dostonlar yozg’anlar. Bu dostonlarning muhim qismi eroniyliklarning milliy qahramon(lik) dostonlaridan iborat edi. Arab istilosidan qutilg’an eronlilar orasida milliy his, milliy tuyg’ular qo’zg’alishig’a xizmat qilg’ani uchun bunday dostonlar Eron milliy burjuaziyasi tomonidan himoya ko’rar edi. Qahramonlik dostonini eng yuqori darajaga chiqarg’an shoir mashhur Firdavsiydan keyin bu yo’lda asar yozishni davom qilg’an bo’lsa, ham Firdavsiydan yuqoriroq yohud unga baravar keladigan bir shoir undan keyin forsiy adabiyot dunyosida yetishmagandir. Bu zamonlarda qahramon(lik) dostonlari bilan ishqiy dostonlar ham yozila boshlag’an edi. Buning eng eski namunasi deb Daqiqiyning ishq ham urush dostoni bo’lg’an “Vomiq Uvro”sini ko’rsatish mumkin. “Lug’ati Hofizi Ubahiy”da mashhur Rudakiyga nisbat berilgan ba’zi baytlardan uning ham mutaqarib vazni birla “Yusuf va Zulayho” yozg’anini gumon qilish mumkin. Firdavsiyning ham “Yusuf va Zulayho” otli ma’lum bir dostoni bor. Lekin uning “Shohnoma”si darajasida yuksak bir asar emasdir. Ishqiy dostonlar o’zining eng yuqori bosqichig’a milodiy 12-asrda yashagan mashhur Nizomiy bilan chiqa oldi. Nizomiy o’zining “Layli, Majnun”, “Farhod, Shirin”, “Haft paykar” kabi ishq dostonlari bilan bu yo’lda forsiy adabiyotig’a abadiy esdaliklar bag’ishlay oldi. Nizomiydan keyin bu yo’lni undan ilgariroq olib borish hech bir forsiy shoirg’a nasib bo’lmadi ” [4;137]. Zahiriddin Muhammad Bobur esa ham olim, ham shoir sifatida masnaviyning yuksak namunalarini yaratdi.

Zahiriddin Muhammad Bobur devonida 20 ga yaqin sof masnaviylar mavjud bo’lib, ular turli xil mavzularda bitilgan. Devondagi [1; 473-577] birinchi masnaviy 17 bayt (majoziy ishq haqida), ikkinchi masnaviy 41 bayt (majoziy ishq haqida), uchinchi masnaviy 33 bayt (majoziy ishq), to’rtinchi masnaviy 36 bayt (majoziy ishq), beshinchi masnaviy 74 bayt (falsafiy mazmunda), oltinchi masnaviy 24 bayt (majoziy ishq haqida), yettinchi masnaviy 41 bayt, (diniy-tasavvufiy mazmunda), sakkizinchi masnaviy 8 bayt (tasavvufiy-falsafiy), to’qqizinchi

masnaviy 18 bayt bo‘lib, jang tasvirlariga bag‘ishlangan, o‘ninchi masnaviy 6 bayt, ot haqida, o‘n birinchi masnaviy 8 bayt (o‘n ikki maqom to‘g‘risida), o‘n ikkinchi masnaviy uch qismli o‘n bir baytli, o‘n uchinchi masnaviy 19 bayt (kitobat san‘ati asosiga qurilgan), o‘n to‘rtinchi masnaviy 7 bayt bo‘lib, may mavzusi haqida, o‘n beshinchi masnaviy tasavvufiy mazmunda bo‘lib, 43 baytdan, o‘n oltinchi masnaviy yakunlovchi qism sifatida 4 baytdan iborat bo‘lib, sabo, yel haqida.

Bobur masnaviylarining muhim xususiyati shundaki, ularning aksariyatida “sabog‘a xitob”, yorga salom yetkazish, yordan arazlash va gina-kudurat aks etadi. “Ul gulga xabar qil” nomli masnaviysi shunday boshlanadi:

*Sabo, ul gul harimig‘a guzar qil,
Mening holimdin ul gulga xabar qil.*

Yordan gina va o‘pkalash barobarida, ma‘shuqa haqidagi fikrlari ham o‘zgarganligini bayon etadi:

*Seni mundoq tasavvur qilmas erdim,
Bu yanglig‘ rahmsiz ham bilmas erdim.*

Masnaviyda bir necha murojaat qilinayotgan shaxs o‘zgargan – avvalgi baytlar sabog‘a qaratilib, unga shoir nomidan yorga yetkazish lozim gaplar aytilgan bo‘lsa, so‘ng shoir o‘ziga ozi murojaat eta boshlagan (bunday o‘zgarish mumtoz she‘r ilmida iltifot deb ataladi).

*Uzatma muncha ham, Bobur o‘zungni,
Bu so‘zlar birla xor etma o‘zungni.*

Masnaviy hazaji musaddasi maqsur vaznida yozilgan.

v - - - / v - - - / v - -
Mafo‘iylun mafo‘iylun mafo‘il

Keyingi masnaviy “Ey payki sabo, qoshima kelgil” deb nomlanadi:

*Ey payki sabo, qoshima kelgil!
Eshit bu so‘zumni, dog‘i elgil.*

Bobur bu o‘rinda “payki sabo” – tonggi shabadaga murojaat qilib, o‘z ahvolutini yorga yetkazishini maqsad qiladi. Yorning sifatlarini birma-bir ta‘riflab, o‘tadi: jamoli, soch-u yuzi, qoshi-yu hiloli, og‘zi-yu yanog‘i, bo‘yni-yu sarv qaddi va hakoza... Bu masnaviy boshidan oxirigacha ma‘shuqa ta‘rifiga bag‘ishlanadi. Bobur bu o‘rinda yorning boshidan oyog‘igacha ta‘riflab, tanosub san‘ati bilan birga bir vaqtning o‘zida tadrijni ham qo‘llaydi. Masnaviy oxirida yor shunchalik go‘zal dildor bo‘lishiga qaramay, uning yolg‘onchiligi barcha sifatlarini yuvib ketadi:

*Yolg‘on so‘z ila itob etarsen,
Yuz qahr bila xitob etarsen.*

Bu bilan Bobur yorga xitob aylab, bu kabi sifatlaridan uyalishga, yolg‘on emas, balki vafo uni yanada ko‘rkam qilishiga ishora qiladi:

*Ko‘nglimda hanuz o‘shal vafodur!
Boshimda dag‘i o‘shal havodur.*

Oxirida yorga “Qayerda bo‘lsang ham sog‘ bo‘lgin” qabilida irsoli masal orqali tilaklarini bildiradi:

*To dahr durur, salomat o'lg'il,
Xushluq bila to qiyomat o'lg'il* [5; 87–88].

Ushbu masnaviy hazaj bahrida yozilgan bo'lib, taqte'i quyidagicha:

– – v / v – v – / v – –

Mafuvlu mafoilun mafoiyl

Hazaji musaddasi axrabi maqbuzu maqsur

Tekshirishlarimiz natijasida, Bobur masnaviylari quyidagi bahr va vaznlarda yozilganligini aniqladik: *hazaji musaddasi maqsur, xafifi musaddasi mahbunu mahzuf, ramali musaddasi mahzuf, xafifi maxbunu maxzuf, ramali musaddasi maxbunu mahzuf, hazaji musaddasi axrabi maqbuzu mahzuf, ramali musaddasi maxbunu mahzuf, mutaqoribu musammani mahzuf* kabilar.

Bobur masnaviylarining vazn va bahrlarini jadval asosida quyidagicha ko'rsatishimiz mumkin:

T/p	Baytlar miqdori	Boshlanma bayt	Bahri, vazni, ruknlari
1	17	Sabo, ul gul harimig'a guzar qil, Mening holimdin ul gulga xabar qil.	Hazaji musaddasi maqsur Mafoiylun mafoiylun fauvlun
2	41	Ey payki sabo, qoshimg'a kelgil! Eshit bu so'zumni, dag'i bilgil!	Hazaji musaddasi axrabi maqbuzu maqsur Mafuvlu mafoilun mafoiyl
3	33	Xotirimni tilar ersang, kel ko'p! Bu so'zumni eshitgil, ey yel, ko'p!	Xafifi musaddasi mahbunu mahzuf Foilotun mafoilun failun
4	36	Ey sabo, yelmakni qo'ygil, hazm qil! Sarvinozim kuyi sori azm qil!	Ramali musaddasi mahzuf Foilotun foilotun foilun
5	74	Bir kecha xotirim mushavvash edi, Ko'zda suv, ko'nglum ichra otash edi.	Xafifi maxbunu maxzuf Foilotun mafoilun failun
6	24	Jisingga za'f esa, jonim sadqa! Joningga ikki jahonim sadqa!	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
7	41	Xotirim saqlar ersang, kel, qo'pg'il! Bu so'zumni eshit, ey yel, ko'pg'il!	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun failun
8	8	Necha isyon bila oludalig'ing, Necha hirmon aro osudalig'ing?	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
9	18	Qarosin yog'iyning ko'rubturlar, Dangu hayron boqib turubturlar.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun

10	6	Qilur javlon o‘shul siymintan otlig‘, Oti bordir aning go‘yo qanotlig‘.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
11	8	Gar o‘n ikki maqom tutsang yod, Qilayin barchasin sanga ta‘dod.	Hazaji musaddasi mahzuf Mafoiylun mafoiylun mafoi
12/1	2	Ko‘ngulga dardu g‘amni ne yovutay? O‘zumni ovu qush bila ovutay.	Hazaji musaddasi mahzuf Mafoiylun mafoiylun mafoil
12/2	2	Ulki taqdir xatin etti savod, Ayladi oqu qaroni irshod.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
12/3	3	Ey qodiri barkamol, Tangrim, V-ey qohiri zuljalol, Tangrim.	Hazaji musaddasi axrabi maqbuzu mahzuf Mafuvlu mafoiylun mafoil
13	19	Xush ul kunlarki, oshiq erdim, Ishq ahli bila muvofiq erdim.	Hazaji musaddasi axrabi maqbuzu mahzuf Mafuvlu mafoiylun mafoil
14	7	Ey xush ulkim, bori eldin yoshurun, Biz ikov bo‘lsaku bir go‘sha-yu tun.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun failun
15	43	Siposu sitoyish Xudovandg‘a, Ki, andin kushod o‘ldi har bandg‘a.	Mutaqoribu musammani mahzuf Fauvlun fauylun fauylun faul
16 +2	4	Ne xabar erdi, sabo, yetkurding, Ne xabar, jong‘a balo yetkurding.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun failun
Jami	Hammasi:		
18	390		

Ko‘rinadiki, Bobur masnaviylarida hazaj, xafif, ramal bahrlari yetakchilik qiladi. Birgina *Siposu sitoyish Xudovandg‘a, Ki, andin kushod o‘ldi har bandg‘a*
v – – – / v – – – / v – – / v –
Fauvlun fauylun fauylun faul
Mutaqoribu musammani mahzuf
deb boshlanuvchi masnaviysi *mutaqorib* vaznida yozilgan. Ma‘lumki, mutaqorib vaznida shohnomalar yoziladi. Jumladan, Boburning ushbu masnaviysi Navoiyning “Saddi Iskandariy”

dostoni vaznida bo‘lib, ohang, uslub jihatdan ham hamohanglik kasb etadi.

“Saddi Iskandariy”da:

Xudovandi bemislu monand sen,

Xudovandlarg‘a xudovand sen.

Bobur masnaviysida:

Anga ne misolu ne monanddur,

Xudovandlarg‘a xudovanddur.

Keltirilgan baytlardan ko‘rinib turibdiki, Bobur masnaviysi nafaqat vazniga ko‘ra, balki yana boshqa jihatlari bilan ham “Saddi Iskandariy”ga hamohangdir. Umuman, bu masnaviyning yaratilishida “Saddi Iskandariy”ning ta’siri yaqqol seziladi. Garchi bu asar hajman katta farq qilsa-da (biri – 7215 baytlik doston, masnaviy esa 43 baytdan iborat), ular ruhiyat jihatidan bir-biriga yaqin [2;226].

Umuman olganda, Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zbek mumtoz adabiyotida masnaviy janrini mavzu va g‘oya, uslub, hajm va shakl, obrazlar va lirik qahramon nuqtai nazaridan boyitdi. Bobur lirikasining janr xususiyatlari va mavzu doirasi xilma-xil. Lirik merosining turfaligi, mazmunan keng tarmoqligi, muallifning mukammal dunyoqarashlari, qaysi janrda bo‘lmasin yaqqol sezilib turadi. Shoir masnaviylari ham vazn jilodorligi, mumtoz qofiyadan foydalanish hamda badiiy san’atlar qo‘llashdagi mahorati bilan alohida tadqiqotni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bobur, Zahiriddin Muhammad. Kulliyot. 1-jild. Devon. – Toshkent: Zilol buloq, 2021.
2. Bobur. Devon. Nazm mahorati. – Toshkent: Tafakkur, 2014
3. Фитрат А. Адабиёт қоидалари / Танланган асарлар. 4-жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006.
4. Фитрат А. Форс шоири Умар Хайём. Танланган асарлар. 4-жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006.
5. Qozoqboyeva D. Bobur masnaviylarining ayrim poetik xususiyatlari // O‘zbek tili va adabiyoti, 2022. – №1. – B. 37-46.
6. Qozoqboyeva D. Bobur masnaviylarining struktural asoslari //Zahiriddin Muhammad Boburning Sharq davlatchiligi va madaniyatida tutgan o‘rni: Xalqaro konferensiya. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2023. – B 102-108.

МУНДАРИЖА

Iqtisodiyot

З.Р.СОДИКОВ. Миллий иқтисодиётда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тараққиётининг аҳамияти.....	3
М.У.ИСОКХУЗНАЕВА. О'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tishi jarayonida elektron tijoratni boshqarish mexanizmlarini optimallashtirish.....	9
G.A.SAFAROV, D.M.ERKINJONOV. O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni oshirish zarurati va shart-sharoitlari	14
Ф.Т.ДЖУМАЕВ. Минтақа саноатидаги таркибий ўзгаришларга таъсир этувчи омилларни ўрганишда услубий ёндашувлар.....	20
С.С.АХАДОВ. Иқтисодий ўсишнинг институционал омиллари таркиби ва миқдорий баҳолаш усуллари	30
Ж.Н.ҚОСИМОВ. Хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни такомиллаштириш масалалари	38
К.Р.НАСУРОВА. Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштириш механизми самарадорлигини баҳолаш	45
A.M.MAXMUDOV. Davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda soliq huquqbuzarliklarining ta'sirini tahlil qilish.....	50
Д.Х.ЖЎРАЕВ. Акциядорлик жамиятларида ҳисоб сиёсатини тузишнинг ўзига хос хусусиятлари	58
A.E.MENGNAROV. Davlat-xususiy sherikchilik loyihalari statistik tahlili	64

Yuridik

М.Н.РАМАЗОНОВА. Ўзбекистон Республикасида сифатли таълим олишнинг ҳуқуқий асослари	75
D.A.XIDIROV. Shartli hukm qilishni bekor qilish asoslari	81

Filologiya

D.KAZAKBAYEVA. Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylarining vazn xususiyatlari.....	86
--	----

О‘.САИДОВ. О‘zbek tilining izohli lug‘atidagi ish yuritishga oid terminlar ustida ishlash tamoyillari	92
М.И.СУЛАЙМАНОВА. Ўзбек ва қирғиз халқ ўланларининг этник ва бадий хусусиятлари.....	98
М.К.УСМОНОВА. О‘zbek tilida so‘z tarkibining o‘zgarishi	103
Ғ.Ҳ.ХАМРАҲЕВ. Хорижий таҷрибалар асосида янги о‘zlashmalarni milliy lashtirish masalasiga yondashuv.....	108
Н.М.УСМАНОВА. Келишик шакллариинг грамматик хусусиятлари ва вазифалари	115
Ғ.К.КАЗАКОВА. Zamonaviy esselarda ruhiyat masalasining asosiy o‘ringa ko‘tarilishi (Abdusaid Ko‘chimov ijodi misolida)	120
Л.ТУРАҲЕВА. Sport mavzusini ommaviy axborot vositalarida yoritishda janrlarning qo‘llanilishi	125

Tarix

А.А.ХАКИМОВ. Farg‘ona vodiysi bronza davri madaniyatining davrlashtirilishi: Chust madaniyati	131
А.А.ҲО‘ЛДАШЕВ. Germaniyada ta‘lim olgan Abdurahob Murodiy taqdiri.....	136
Н.Қ.РАХИМДЖАНОВА. Янги Ўзбекистонда хусусий олий таълим истиқболлари: ўтмиш ва бугун.....	144
Н.Н.КУРБАНОВА. Ўзбекистонда миллатлараро дўстлик ва динлараро бағрикенгликни таъминлашнинг устувор йўналишлари	150
Н.Б.МАХМУДОВА. Некоторые аспекты организации и формирования состава ревизионной комиссии сенатора К.К.Палена (на основе архивных документов 1908-1909 гг. Российского государственного исторического архива)	155
Н.Ф.ШИРИНОВА. Туркистонда касалликларни даволашда халқ таъбабиниинг ўрни (XIX аср охири XX аср бошлари)	160

Falsafa

М.И.ҲАКУБОВА. Ommaviy kommunikatsiya – ommaviy axborot vositalarining o‘zaro aloqadorligi	167
И.М.АРЗИМАТОВА. Rahbar kadrlar faoliyatida axloqiy-estetik muammolarning namoyon bo‘lishi	172

Texnika

A.X.NISHANOV, G.P.JO‘RAYEV, S.X.SAPAROV. Tibbiyot masalalarining kompleks tadqiqida informativ simptokomplekslarni shakllantirish algoritmi.....	178
T.K.XANKELOV, Sh.S.TURSUNOV. Yonlama kengaytirgich va vertikal panjara bilan jihozlangan buldozer otvali yordamida qattiq maishiy chiqindilarni tekislash jarayonining eksperimental tadqiqoti natijalari	190
Б.РАЗИМОВ, М.Х.БУРИЕВ. Вейвлет усулларида сигналга рақамли ишлов бериш	197
З.Т.ХУДОЙҚУЛОВ, М.К.САИДУЛЛАЕВ. Буюмлар Интернетиде технологиясида хавфсизлик муаммолари ва ечимлар.....	205
Дж.Т.САГАТОВ, Ш.Б.АЗИМБАЕВА. Саноат корхоналарида хавфсизликни таъминлаш: муаммолар ва уларнинг ечимлари	213
Ф.Р.НУРЖАНОВ, А.М.БОЙТЕМИРОВ, Э.Н.МУМИНОВ. Применение математической модели нейронных сетей для распознавания лиц.....	219
T.Q.O‘RAZMATOV. Oftalmologik tasvirlarda retinopatiyani aniqlash modeli va algoritmi	229
S.S.ILHOMOV, X.S.CHARIYEV. 3PL logistik xizmatlarini ko‘rsatish sohasida raqamli va axborot texnologiyalarini joriy etish.....	237
X.QUZIBOYEV, G.RAZZAKOVA. Neyro noravshan xulosa tizimi yordamida suv sifati indeksini bashorat qilish	244

Mas'ul muharrir:

G.A.Mardonova

Tarjimon:

Z.T.Boboeva

Korrektorlar:

D.Abduqodirova

U.Toychiboeva

S.Kislyak

Texnik mutaxassis va dizayner:

A.A.Nazarqulov

O'zbekiston
Milliy axborot
agentligi

Ilmiy maqolalarda keltirilgan fakt va raqamlar uchun
mualliflar javobgardir.

Ilm-fan va innovatsiyalar bo'limi (71 233 09 21; 99 833 62 71)

O'zbekiston Milliy axborot agentligi – O'zA Ilm-fan bo'limi
(elektron jurnal) 2024-yil may oyi soni №5 (55)

Manzil: Toshkent sh., 100000, Buyuk Turon ko'chasi 42.